

OBTAINING LIQUID NITROGEN-POTASSIUM-CALCIUM FERTILIZER

Nazirova Rakhnamohon Mukhtarovna

Doctor of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of the Department
“Technology of storage and primary processing of agricultural products”, Fergana
Polytechnic Institute, Fergana, Republic of Uzbekistan.

Abstract: Based on the UAN solution, products of nitric acid decomposition of calcium-containing sludge and potassium chloride of the Dekhkanabad potash fertilizer plant, new types (Tables 1, 2.) of liquid nitrogen-potassium-calcium fertilizers were obtained.

Keywords: liquid nitrogen-potassium-calcium, magnesium, Salt composition of liquid nitrogen-calcium.

Depending on the ratio of the initial components in the resulting product, the content of the main nutrients is nitrogen 9.87 - 22.13%, potassium (K_2O) 5.45 - 7.83%, calcium (CaO) 3.25 - 14.00% and magnesium (MgO) 0.15 - 0.62%.

Table 1

The chemical composition of liquid nitrogen-calcium fertilizer based on
UAN, potassium chloride and products of nitric acid decomposition of sludge,
%

KAC	AKPIII	KCI	N				K ₂ O	CaO	MgO	H ₂ O
			gen.	amm.	nitr.	amid.				
72,73	18,18	9,09	22,13	5,12	6,84	10,20	5,45	3,25	0,15	29,74
63,64	27,27	9,09	20,44	4,48	7,06	8,89	5,45	4,88	0,22	31,06
53,73	35,82	10,45	18,48	3,78	7,17	7,50	6,27	6,41	0,28	31,91
44,78	44,78	10,45	16,81	3,15	7,40	6,26	6,27	8,02	0,36	33,22
35,29	52,94	11,77	14,93	2,49	7,51	4,93	7,06	9,48	0,41	34,01
26,47	61,76	11,77	13,29	1,86	7,72	3,70	7,06	11,10	0,49	35,30

17,39	69,57	13,04	11,49	1,23	7,83	2,43	7,83	12,50	0,55	35,70
8,696	78,26	13,04	9,87	0,61	8,05	1,21	7,83	14,00	0,62	37,32

For example, a liquid nitrogen-potassium-calcium fertilizer obtained from a 57.75% solution of KAS-28 (21.60% NH_4NO_3 , 16.12% $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, 20.03% H_2O), 10.45% potassium chloride and 51.70% of the products of nitric acid decomposition of calcium-containing sludge (18.77% $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, 1.02% $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, 11.88% H_2O), contains 18.48% of total nitrogen, of which 20, 45% is in the ammonia form, 38.80% in the nitrate form and 40.58% in the amide form, 6.27% potassium (K_2O), 6.41% calcium (CaO), 0.28% magnesium (MgO) and 31.91% water.

table 2

Salt composition of liquid nitrogen-calcium fertilizer based on UAN, potassium chloride and products of nitric acid decomposition of sludge, %

KAC			KCl	AKPШ		
NH_4NO_3	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	H_2O		$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$	H_2O
29,24	21,82	26,64	9,09	9,52	0,55	3,10
25,58	19,09	18,96	9,09	14,29	0,80	12,10
21,60	16,12	20,03	10,45	18,77	1,02	11,88
18,00	13,43	13,34	10,45	23,47	1,33	19,88
14,19	10,59	10,52	11,77	27,75	1,54	23,49
10,64	7,94	7,92	11,77	32,38	1,79	27,38
6,99	5,21	5,20	13,04	36,46	2,03	30,50
3,49	2,61	2,59	13,04	41,02	2,28	34,73

References:

1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с.
2. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с.

2. 2.Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. / Винник М.М., Ербанова Л.Н. и др. – М.: Химия. 1975. – 218 с.

3. 3.ГОСТ 30181.8-94. Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли аммонийного азота в сложных удобрениях (хлораминовый метод). – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 6 с.

4. 4.ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 5 с.

5. Назирова Р.М., Таджиев., Мирсалимова С.Р., Кодирова М.Р.//Сложные удобрения на основе азотнокислотной переработки необогащённой фосфоритной муки в присутствии нитрата аммония// Universum: технические науки: научный журнал. – № 6(75). Часть 3. М., Изд. «МЦНО», 2020. – стр 18-22. <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/675>

6. Nazirova R.M., Khoshimov A.A., Tadjiyev S.M., Mirsalimova S.R. //Investigation of solubility kinetics and interaction of stabilizing additive in production of complex fertilizers based on granular nitrate and stabilizing additives//Academicia an international multidisciplinary research journal. 2020. vol 10.issue 5,may page 657-664.

7. Назирова Р.М., Таджиев С.М., Хошимов А.А., Мирсалимова С.Р.// Изучение физико-химических свойств добавок при производстве новых видов сложных стабилизированных удобрений// Universum: технические науки: научный журнал. – № 5(74). Часть 2. М., Изд. «МЦНО», 2020. – стр 69-73. <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/574>.

8. Назирова Р.М, Таджиев С.М., Мирсалимова С.Р., Хошимов А.А.// Сложные удобрения на основе азотно-сернокислотной переработки необогащенной фосмуки, нитрата аммония и карбамида.“Проблемы современной науки и образования” научно-методический журнал. Издательство «Проблемы науки». Москва, 2020. № 5 (150). стр 20-25.

9. Р.Назирова, С.Таджиев, С.Мирсалимова, Ш.Хамдамова. //Интенсификация процесса получения сложных удобрений из местного сырья//.Монография. отв. ред. Б.С.Закиров. – Уфа: Omega science, 2019, 126 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41588683>

10. М.Собиров, Р.Назирова, Ш.Хамдамова, С.Таджиев.//Интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с инсектицидной активностью//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 137 с. <https://doi.org/10.36074/tad-sob-naz-ham.monograph>

11. Икрамов, М., Назирова, Р., Мирсалимова, С., Таджиев, С. //Новые виды суспендированных удобрений на основе местного сырья//. Монография. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 123 с. <https://doi.org/10.36074/ik-na-mi-ta.monograph>